

UMUMIY GIDROLOGIYA VA IQLIMSHUNOSLIK FAN DASTURLARI O'QITILISHINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH

Asosova Feruza Nurali qizi

Navoiy Davlat universiteti 2- kurs magistratura talabasi

feruzaasosova@gmail.com

Annotatsiya: Hidrologiya va iqlimshunoslik tabiiy geografiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu fan dasturlari suvning taqsimlanishi, suv resurslarining shakllanishi va iqlim o'zgarishlarini o'rganadi. Xuddi shu fan dasturlarini amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish usullarini kengaytirish lozim.

Аннотация: Гидрология и климатология являются основными разделами физической географии. Одно из направлений. В рамках этих естественнонаучных программ изучаются вопросы распределения воды формирования водных ресурсов и изменения климата. Необходимо расширить практико-ориентированные методы преподавания в рамках этих же естественнонаучных программ.

Abstract: Hydrology and climatology are the main branches of physical geography. Is one of the directions. These science programs study water distribution water resource formation, and climate change. It is necessary to expand the practice-oriented teaching methods of the same science programs.

Kalit so'zlar: Hidrologiya, ekologiya, raqamli texnologiya, monitoring, GIS, SWAT, globallasuv, geoinformatika.

Ключевые слова: Гидрология, экология, цифровые технологии, мониторинг, ГИС, SWAT, глобализация, геоинформатика.

Keywords: Hydrology, ecology, digital technology, monitoring, GIS, SWAT, globalization, geoinformatics.

Mazkur maqola umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik fanlarini o'qitish jarayonini modernizatsiya qilish, ta'lim dasturlarini zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida yangilash, raqamli texnologiyalarni tatbiq etish hamda amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish uslublarini kuchaytirish bo'yicha ilmiy takliflar bayon qilingan. Tadqiqot natijalari ushbu fanlarning samaradorligini oshirish uchun metodik, texnologik va pedagogik yechimlarni taklif etadi.

Umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik tabiiy geografiya, ekologiya, suv resurslari boshqaruvi hamda global iqlim o'zgarishi jarayonlarini chuqur tahlil

qilishda asosiy o'rin tutadi. So'nggi yillarda O'zbekiston hududida gidrologik jarayonlarning o'zgarishi, suv resurslari tanqisligi, va iqlimning keskin isishi, bu fanlarni o'qitish sifatiga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Shu bois, ta'lim dasturlarini zamonaviy talablar asosida yangilash dolzarb masala hisoblanadi.

Gidrologiya fanining amaliy ahamiyati quyidagilardan iborat:

- suv xo'jaligi tizimini boshqarish
- suv resurslari monitoring
- gidrotexnika inshootlarini loyihalash
- suv muammolarining ekologik oqibatlarini tahlil qilish.

Xuddi shunday iqlimshunoslikning ham o'ziga yarasha ahamiyati mavjud bo'lib, bular; iqlim o'zgarishi stsenariylarini baholash, qishloq xo'jaligi hosildorligiga ta'sirlarni aniqlash, atmosferadagi ekstremal hodisalarga tayyorlikni oshirishdan iboratdir. Mazkur fanlar, bo'lajak geograf, ekolog, gidrometeorolog va sel suv xavfi bo'yicha mutaxassislar tayyorlashda asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Oliy ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan gidrologiya va iqlimshunoslik dasturlari ko'proq nazariy yondashuvga ega. Amaliy yondashuvlar nisbatan sustroq darajada. Masalan, raqamli gidrologik iqlim modellari yetarli qo'llanilmaydi (GIS, Remote Sensing, HEC-RAS, SWAT, WRF). Bundan tashqari laboratoriya-amaliy mashg'ulotlar qoniqarli darajada o'tilmaydi, real monitoring ma'lumotlari bilan ishlash darajasi nihoyatda past, globallashtirish sharoitidagi iqlim o'zgarishi masalalariga e'tibor qaratilmaydi, fanlararo integratsiya (ekologiya, geologiya, geoinformatika) sust. Shunga o'xshash kamchiliklar ta'lim sifatini ma'lum darajada cheklaydi.

O'qitish jarayonini yanada takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar yo'q emas. Jumladan:

- raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, gidrologik modellashtirish dasturlaridan foydalanish (HEC-RAS, SWAT, MODFLOW, MIKE11).
- iqlim modellashtirish (WRF, CMIP6) ma'lumotlari bilan ishlash
- masofadan zondlash (Remote Sensing) orqali
- suv sathining o'zgarishi
- qor qoplami monitoring
- atmosfera ko'rsatkichlari tahlili kabi talablar tadqiqot ko'nikmalarini yanada oshiradi.

Bundan tashqari oqim tezligi, filtrlanuvchanlik, bug'lanish kabi ko'rsatkichlarni aniqlash uchun mini gidrologik laboratoriya tashkil etish lozim. Meteorologik stansiya ma'lumotlari bilan ishlash:

-harorat, bosim, namlik.

-atmosfera jarayonlari dinamikasi

- qishloq xo'jaligi texnoparklarida amaliyot o'tkazish.

O'quv dasturlarining mazmunini yangilash ham maqsadga muvofiqdir. Chunki gidrologiya va iqlimshunoslik sefrlari yildan yilga o'zgaradi. Shu sababli

- Iqlim o'zgarishi bo'yicha global konsepsiyalar (IPCC tavsiyalari)

- O'zbekistonning gidrologik xavfsizligi

- Suv resurslari barqaror boshqaruvi (Water Security)

- Ekstremal gidrometeorologik hodisalar (sel, toshqin, qurg'oqchilik)larni o'quv dasturga kiritish to'g'ri bo'ladi.

Takomillashtirilgan dastur quyidagi natijalarni beradi:

1. Talabalarning ilmiy-tadqiqot kompetensiyalari oshadi.

2. Raqamli modellar bilan ishlash ko'nikmalari shakllanadi.

3. Suv resurslari boshqaruvida ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyati kengayadi.

4. Iqlim o'zgarishining hududiy ta'sirini baholash bo'yicha malakali kadrlar yetishadi.

5. O'qitish sifati xalqaro standartlarga moslashadi.

Xulosa o'rnida aytib o'tishimiz joizki, umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik fanlarining o'qitilishini modernizatsiya qilish hozirgi ekologik va iqlimiy vaziyat sharoitida dolzarbdir. Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish, amaliy mashg'ulotlarni ko'paytirish, ilmiy modellar bilan ishlash, fanlararo integratsiyani kuchaytirish va innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llash ushbu fanlarning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa mamlakatning suv va iqlim xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bolgan yetuk mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov.R, Jo'rayev. B "Gidrologiya"- Toshkent: O'zMu nashriyoti, 2018.

2. Jalilov. F, G'ulomov. A. "Umumiy geografiya" –Toshkent: O'qituvchi, 2016.

3. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi.- Toshkent, 2020.

4. Abdullayev.X. Xodjayev. A, "Iqlimshunoslik asoslari"-Toshkent: Fan, 2014.